

TA'LIMNI SIFATINI BOSHQARISH.

Shopo'latova Rano Togayevna

Termiz shahar 8-DMTT tarbiyachi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7690240>

Annatasiya: Kelajak avlod haqida qayg'urish sog'lom, barkamol naslni tarbiyalab yetishtirishga intilish zamondan-zamonga, avloddan avlodga o'tib kelayotgan milliy qadriyatlarimizdir.

Kalit s o'zlar: idrok etilishi, «qo'llab-quvvatlovchi» ta'lim, «innovatsion» ta'lim, «oldindan ko'ra bilish», o'zini real voqelik, muqobil, axloqiy qadriyatlarni.

Kelajak avlod haqida qayg'urish sog'lom, barkamol naslni tarbiyalab yetishtirishga intilish zamondan-zamonga, avloddan avlodga o'tib kelayotgan milliy qadriyatlarimizdir. Har bir ota-ona o'z farzandining baxtu saodati, fazlu-kamolini ko'rish uchun butun hayoti davomida kurashadi, mehnat qiladi, o'zini anglatadi. Shunday oilada katta bo'lgan bolalar milliy an'analar, qadriyatlar, urf odatlarni qadrlashadi.

Bugungi kunda barchamizga yosh avlodni chuqur saviyali mukammal shaxs qilib shakllantirishdek mas'uliyatli vazifa yuklatilgan. Ta'lim sifatini boshqarishda asosiy e'tibor loyihalashtirish faoliyatiga beriladi. Bu sifatni boshqarish metodologiyasi tomonidan ko'zda tutilgan;

- bunda sifat tadqiq qilish va loyihalashtirish, rivojlanish dasturlari va konsepsiyani ishlab chiqish bosqichida qo'yilishi kerak.

Sifatni boshqarish sohasi mutaxassislari mahsulot yoki xizmatlar sifatini loyihalashtirishda ustuvorlik ishlab chiqarish bosqichigacha beriladi, deb ta'kidlamoqdalar. Bunga tadqiqotlar, loyihalashtirish va ishlanmalar bilan bog'liq faoliyat kiradi, ya'ni ushbu bosqichlarda sifat asoslariga zamin tayyorlanadi (A. T. Kurakin, I. G. Leonov, L. I. Novikova).

Rahbar va hokimlik.

Rahbarga mansab vazifalarini bajarishda hokimlik zarur bo'ladi.

Ta'sir etish vositasi sifatida hokimlik besh xil b o'ladi:

A. Qo'rqitish orqali ta'sir etishga asoslangan hokimlik. Ishni yo'qotish, xizmat mansabidan tushirish, mukofotni yo'qotish va x.k. lar bilan qo'rqitish.

B. Mukofotlashga asoslangan hokimlik qo'l ostidagilar extiyojlarini koniktirish orkali ta'sir qilish.

S. Ekspert hokimlik. Bajaruvchilarni rahbarga ishonishlari orqali amalga oshiriladi. Bajaruvchilar o'z rahbarlariga so'zsiz ishonadilar, u eng optimal qarorni qabul qiladi, muammoni hal qiladi. Vrach bilan bemor o'rtasida, o'qituvchi bilan talaba o'rtasida shunday hokimlik mavjuddir.

D. Etalon hokimlik (o'rnak ko'rsatish) -- rahbarning shaxsiy xususiyatlariga asoslangan ta'sirdir. Xodimlar rahbarlariga o'xshashga harakat qiladilar. Bunday rahbar bo'lish uchun quyidagi maslahatlarga amal kiling:

Sizni barcha kollektiv a'zolari diqqat bilan ko'zatib turganliklarini esdan chiqarmang.

O'zingizda yulboshchilik sifatlarini rivojlantiring.

Zararli odatlardai ko'tilishga harakat qiling.

Nutqingizni ko'zatib boring.

O'z qarorlaringizda muhim buling, ketma-ketlikga rioya qiling. Tashqi kurinishingizni tartibga soling. Qo'l ostingizdagilarni o'zingizga qiziqting.

Qo'l ostingizdagilar fikri bilan xisoblashing.

Qonuniy hokimiyat (an'anaviy hokimiyat) rahbariyatga buysunish an'anasiga asoslangan. Bu tarixiy shakllangan munosabatlar usulidir. Bu usulda bajaruvchi xodim rahbar xodimga emas, balki ma'lum mansabga buysunadi. Bu rahbarni o'z qo'l ostidagilarga ta'sir ko'rsatishning eng qo'lay usulidir. Ammo, o'zgarishlar vaqtida bu usul samara bermaydi.

Uzluksiz ta'lim tizimi qaror topishi va rivojlanishining yangi strategiyasi, «ta'lim» so'zining qayta idrok etilishi «qo'llab-quvvatlovchi» ta'limni «innovatsion» ta'lim bilan almashtirishni talab qiladi. Innovatsion ta'lim ayni paytda kamida quyidagi ikkita vazifani hal etishga qaratilgan:

1. Voqealarni «oldindan ko'ra bilish», o'zini real voqelikda va keyingi ijtimoiy va kasbiy rolini anglab etish qobiliyatini tarkib toptirish; shaxsni ongli, oldindan anglab etilgan muqobillarni – umumiy xulq-atvorni, ishonch-e'tiqodni, axloqiy qadriyatlarni, umuman dunyoqarashni tanlashga yo'naltirish.

2. Mahalliy (shaxsiy yo'naltirilgan) tashkiliy-boshqaruv darajasidan tortib global darajasigacha shaxsga ijtimoiy ahamiyatga hamda kasbiy qimmatga ega bo'lgan muhim qarorlarni qabul qilish jarayonida faol ishtirok etish imkonini beruvchi «qatnashish» prinsipini ro'yobga chiqarish.

Boshqaruv va tashkil etishning yangi tuzilmasini shakllantirish, KTMD va KTMM asosida ta'limni ta'minlash, chet el tajribasini o'zlashtirish, turli texnologiyalar, metodikalar va hokazolarni joriy qilish – bularning hammasi innovatsiya deb nomlangan jarayon bilan bog'liq.

Bunday hodisaning sababini ta'lim tizimi xodimlari ta'lim-kasb-hunar dasturlari va metodikalarining xilma-xil variantlarini amalga oshirish uchun keng imkoniyatlarga ega bo'lganliklari bilan izohlash mumkin.

Boshqa sababi – jamiyatdagi ijtimoiy vaziyat o'zgarib borayotganida, demokratlashtirilayotgani va insonparvarlashtirilayotganida, mamlakat

iqtisodiyoti bozor munosabatlari yo'ldan rivojlanishga o'tayotganidadir. Yuqori malakali mutaxassislariga ehtiyoj sezayotgan ishlab chiqarishning talablari oshib borayotgani ham yangiliklarni o'zlashtirishni taqozo qilmoqda. Bugungi kunda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash mamlakatimiz ta'lim tizimini dunyo ta'lim tizimi bilan muvofiq holga keltirish yo'llaridan biri sifatida ko'rib chiqilmoqda. Raqobatbardosh malakali kadrlarning eng muhim sifatleri orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- o'quvdagi o'zlashtirishning yuqori darajasi va o'zini o'zi rivojlantirishga qodirligi;
- mehnat va ta'lim xizmatlari bozorida tegishli ta'lim tashkilotida olingan malakani tasdiqlash;
- ishlab chiqarishda yuqori darajadagi ijtimoiy faollik va mehnat unumdorligi;
- ishlab chiqarishda intizomlilik, mas'uliyat, ixtirochilik, ijodkorlik;
- o'quv fanlari bo'yicha olimpiadalar hamda tanlangan kasb mahorati tanlovlarida qatnashish va g'olib chiqish;
- ta'limni davom ettirishga ehtiyoj.

Ta'lim tashkilotining aynan shunday xislatlarga ega bo'lgan bitiruvchisi qo'yilgan talablarga muvofiq mahsulot tayyorlashi yoki xizmat ko'rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017-yil 16 fevraldagi PF-4958-sonli "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni;
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirining 2019 yil "30" avgustdagi 155-sonli buyrug'i
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30 sentyabr PF-5198-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentyabrdagi PQ-3261-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori

